

МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Ширинова Шохсанам Собир кизи

Докторант кафедры

“Международные финансы” ТГЭУ, PhD., Email: sh.shirinova@tsue.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17963574>

Аннотация. Финансовая устойчивость коммерческого банка формируется под воздействием структуры его обязательств и достаточности собственного капитала. В условиях цифровизации банковской деятельности возрастает роль заёмных источников финансирования, долговых инструментов и субординированных обязательств, что усиливает требования к качеству управления пассивами.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования методологии анализа обязательств и капитала с учётом современных регуляторных требований и цифровых изменений в банковском секторе.

Ключевые слова: обязательства банка, собственный капитал, финансовая устойчивость, цифровизация, банковское регулирование.

Введение. Современная банковская система функционирует в условиях ускоренной цифровизации, сопровождающейся усложнением финансовых инструментов, расширением источников фондирования и усилением регуляторных требований. В данных условиях управление обязательствами и собственным капиталом приобретает стратегическое значение, поскольку именно пассивная часть баланса формирует ресурсную базу банка и определяет уровень его финансовой устойчивости.

Традиционные подходы к анализу обязательств, ориентированные преимущественно на их абсолютные объёмы, не позволяют в полной мере оценить риски, связанные с изменением структуры пассивов и ростом заёмных источников финансирования. В этой связи возрастает необходимость совершенствования методологии анализа обязательств и собственного капитала с учётом цифровых факторов и современных требований банковского регулирования.

Целью настоящего исследования является развитие методологических подходов к анализу обязательств и собственного капитала коммерческих банков и оценка их влияния на финансовую устойчивость в условиях цифровизации.

В рамках исследования обязательства банка рассматриваются как совокупность требований кредиторов к его активам, формирующих долговую часть баланса. Собственный капитал трактуется как совокупность средств, инвестированных акционерами, а также накопленной прибыли, остающейся в распоряжении банка.

Предложенная методология анализа пассивов включает следующие взаимосвязанные этапы:

- анализ состава и структуры обязательств;
- анализ динамики и темпов роста отдельных видов обязательств;
- оценку источников формирования собственного капитала;
- анализ влияния структуры пассивов на финансовую устойчивость банка;
- учёт регуляторных требований и цифровых факторов.

Данный подход позволяет рассматривать обязательства и капитал не изолированно, а в тесной взаимосвязи с активами и стратегией развития банка.

Анализ состава и структуры обязательств коммерческого банка.

Результаты анализа показали, что за период 2013–2024 гг. общая сумма обязательств АКБ «Xalq Banki» увеличилась многократно, что свидетельствует о расширении масштабов банковской деятельности и росте потребности в финансовых ресурсах. При этом структура обязательств претерпела существенные изменения.

Таблица 1

Состав и структура обязательств АКБ “Xalq Banki” в период с 2013 года по 2024 год, по состоянию на 31 декабря отчетных годов, в трлн. Сумах

Обязательство	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Средства кредитных организаций	0,04	0,01	0,16	0,19	0,78	1,54	0,95	2,89	2,65	3,03
Средства клиентов	3,01	3,68	3,94	5,41	8,31	11,00	5,64	6,04	5,85	8,25
Прочие заемные средства	0,04	0,05	0,28	1,77	3,41	8,25	8,52	9,78	13,54	16,55
Выпущенные долговые ценные бумаги	0,06	0,08	0,03	0,01	0,07	0,07	2,82	3,77	4,72	8,73
Субординированный долг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,79	0,79	0,19
Прочие обязательства	0,07	0,08	0,10	0,12	0,29	0,21	3,08	2,86	2,88	0,10
Итого обязательства	3,21	3,90	4,51	7,50	13,12	21,31	21,25	26,12	30,43	36,85

Если в начале анализируемого периода доминирующее положение занимали средства клиентов, то в последующие годы наблюдается устойчивый рост доли прочих заёмных средств, выпущенных долговых ценных бумаг и субординированных обязательств. Данная тенденция отражает трансформацию пассивной политики банка и его ориентацию на институциональные источники фондирования.

Рис.1 Динамика изменения темпов роста обязательств АКБ “Xalq Banki” за период с 2015 года по 2024 год, в %¹

Снижение удельного веса средств клиентов при одновременном росте заёмных ресурсов указывает на повышение чувствительности банка к рыночным и процентным рискам, что требует более тщательного мониторинга структуры обязательств.

Анализ динамики темпов роста обязательств выявил их значительную волатильность. Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в периоды активного привлечения заёмных средств и выпуска долговых ценных бумаг, что связано с реализацией крупных инвестиционных программ и необходимостью поддержания ликвидности.

В то же время в отдельные годы наблюдалось замедление роста обязательств, обусловленное как макроэкономическими факторами, так и корректировкой стратегии управления пассивами. Полученные результаты подчёркивают необходимость комплексного анализа темпов роста обязательств в разрезе отдельных источников финансирования, а не только в агрегированном виде.

Разделение обязательств на краткосрочные и долгосрочные позволило выявить потенциальные риски ликвидности и обосновать важность поддержания оптимального соотношения сроков привлечения ресурсов.

Собственный капитал является ключевым элементом финансовой устойчивости банка и выполняет функцию защитного буфера для покрытия возможных убытков. Анализ показал, что рост акционерного капитала АКБ «Xalq Banki» сопровождался нестабильной динамикой нераспределённой прибыли, что оказывало сдерживающее влияние на общий объём собственного капитала.

В отдельные годы банк завершал финансовый год с убытком, что приводило к снижению капитала и необходимости его докапитализации. Данная ситуация подчёркивает важность устойчивой прибыльности как основного источника внутреннего роста капитала.

Одновременно анализ подтвердил ключевую роль регуляторных требований, в частности норм Базельских соглашений, которые определяют минимально допустимый уровень капитала и стимулируют банки к укреплению собственной капиталовой базы.

Цифровизация банковской деятельности оказывает двойственное влияние на управление пассивами. С одной стороны, цифровые технологии расширяют доступ банков к финансовым рынкам, упрощают выпуск долговых инструментов и повышают оперативность привлечения ресурсов. С другой стороны, они усиливают требования к прозрачности, управлению рисками и капитализации банков.

Использование цифровых аналитических платформ позволяет банкам в режиме реального времени оценивать структуру обязательств, контролировать показатели ликвидности и капитала, а также моделировать различные сценарии развития. Это создаёт предпосылки для более эффективного управления пассивами и повышения финансовой устойчивости банковских учреждений.

Выводы.

¹ Составлена диссертантом на основании данных, опубликованных на официальном сайте АКБ “Xalq Banki”

Проведённое исследование показало, что в условиях цифровизации устойчивое развитие коммерческих банков невозможно без совершенствования методологии анализа обязательств и собственного капитала. Рост заёмных источников финансирования требует усиленного контроля за структурой пассивов, соблюдения регуляторных требований и поддержания достаточного уровня капитала.

Предложенный методологический подход, основанный на комплексном анализе структуры, динамики и регуляторных аспектов пассивов, позволяет более глубоко оценивать финансовую устойчивость банков и формировать обоснованные управленческие решения. Реализация данного подхода способствует снижению финансовых рисков, укреплению доверия инвесторов и обеспечению долгосрочной стабильности банковской системы в условиях цифровой экономики.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Gibson C.H. Financial Reporting and Analysis. — 13th ed. — Boston: Cengage Learning, 2013.
2. Subramanyam K.R., Wild J.J. Financial Statement Analysis. — 11th ed. — New York: McGraw-Hill Education, 2014.
- 3.
4. Casu B., Girardone C., Molyneux P. Introduction to Banking. — 2nd ed. — Harlow: Pearson Education, 2015.
5. Berger A.N., Mester L.J. "Inside the Black Box: What Explains Differences in the Efficiencies of Financial Institutions?" Journal of Banking & Finance, 1997, Vol. 21(7), pp. 895–947.
6. OECD. Digital Transformation in the Banking Sector. — Paris: OECD Publishing, 2020.